

**O‘ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT VA DORIVOR AHAMIYATGA EGA
ZAMBURUG‘LARDAN FOYDALANISHDA INNOVATSION
BIOTEKNOLOGIK YONDASHUVLAR**

**INNOVATIVE BIOTECHNOLOGICAL APPROACHES TO THE USE
OF FOOD AND MEDICINAL MUSHROOMS IN UZBEKISTAN**

Boboxonov M.Z., Iskanova D.N.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Denov

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston sharoitida oziq-ovqat va dorivor ahamiyatga ega zamburug‘lardan foydalanishning biotexnologik asoslari va innovatsion yondashuvlari tahlil qilindi. Tadqiqot doirasida keng tarqalgan *Agaricus bisporus* (shampinion), *Pleurotus ostreatus* (veshenka) hamda dorivor xususiyatlari bilan ajralib turuvchi *Ganoderma resinaceum* ning biologik va biokimyoviy xususiyatlari yoritildi. Zamburug‘larning oziqaviy qiymati, biofaol birikmalari va ularning inson salomatligiga ijobiy ta’siri ilmiy manbalar asosida asoslab berildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, *Ganoderma resinaceum* farmatsevtika sanoati uchun yuqori salohiyatga ega bo‘lsa, *Agaricus bisporus* va *Pleurotus ostreatus* oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda muhim ro‘l o‘ynaydi. Innovatsion yondashuvlar asosida zamburug‘chilikni rivojlantirish ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni ta’minlash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: *Ganoderma resinaceum*, *Agaricus bisporus*, *Pleurotus ostreatus*, oziq-ovqat xavfsizligi, dorivor zamburug‘lar, biofaol moddalar.

Abstract. This study analyzes the biotechnological foundations and innovative approaches to the utilization of food and medicinal mushrooms under the climatic conditions of Uzbekistan. The research focuses on widely cultivated species such as *Agaricus bisporus* (button mushroom) and *Pleurotus ostreatus* (oyster mushroom), as well as the medicinally significant species *Ganoderma resinaceum*. Their biological and biochemical characteristics, nutritional value, and bioactive compounds were evaluated based on existing scientific literature. The findings indicate that *Ganoderma resinaceum* possesses significant potential for pharmaceutical applications due to its

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

high content of biologically active compounds, whereas *Agaricus bisporus* and *Pleurotus ostreatus* play a crucial role in ensuring food security. The study demonstrates that the implementation of innovative biotechnological approaches in mushroom cultivation can contribute to environmental sustainability and economic efficiency.

Keywords. *Ganoderma resinaceum*, *Agaricus bisporus*, *Pleurotus ostreatus*, food security, medicinal mushrooms, bioactive compounds, biotechnology.

Zamonaviy biologiya va biotexnologiya fanlarining jadal rivojlanishi global miqyosda biologik resurslardan samarali foydalanish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va farmatsevtika sanoatini rivojlantirish masalalarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ushbu jarayonda zamburug'lar olami vakillari alohida o'rin tutadi, chunki ular yuqori ekologik moslashuvchanlikka ega bo'lib, murakkab organik moddalarni parchalay olish xususiyati, shuningdek bioaktiv birikmalarga boyligi bilan ajralib turadi. Zamburug'lar nafaqat tabiiy ekotizimlarda moddalar aylanishida muhim rol o'ynaydi, balki inson uchun oziq-ovqat, dori vositalari va sanoat xomashyosi sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston hududida tarqalgan oziq-ovqat va dorivor ahamiyatga ega zamburug'larni o'rganish, ularni biotexnologik asosda yetishtirish va innovatsion yondashuvlar orqali amaliyotga joriy etish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Zamburug'larning oziq-ovqat sifatidagi ahamiyati ularning yuqori biologik qiymatga ega kimyoviy tarkibi bilan belgilanadi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, ko'plab makromitsetlar tarkibida 20–30% gacha oqsil, muhim aminokislotalar (lizin, leysin, triptofan), B guruhi vitaminlari (B1, B2, B12), ergosterol, shuningdek kaliy, fosfor, temir kabi mikroelementlar mavjud [1]. Shu bilan birga, zamburug'lar tarkibida lipidlar miqdorining pastligi ularni dietik mahsulot sifatida qadrlash imkonini beradi. Ayniqsa, bugungi kunda sog'lom ovqatlanish konsepsiyasi keng tarqalgan sharoitda zamburug'lar funksional oziq-ovqat sifatida muhim o'rin egallamoqda. O'zbekistonda sanoat va yarim sanoat miqyosida yetishtirilayotgan asosiy zamburug'lar qatoriga shampinion (*Agaricus bisporus*) va veshenka (*Pleurotus ostreatus*) kiradi. Shampinion dunyoda eng ko'p iste'mol qilinadigan zamburug'lardan biri bo'lib, yuqori hosildorligi va bozorbopligi bilan ajralib turadi. U kompost asosida yetishtiriladi va yopiq sharoitda o'stirish uchun moslashgan. Veshenka esa ekologik jihatdan juda moslashuvchan bo'lib, lignosellyulozali substratlarda (somon, poya, yog'och chiqindilari) tez rivojlanadi. Uning asosiy afzalliklaridan biri qisqa vegetatsiya davri va minimal

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

texnologik xarajatlar bilan yuqori hosil berishidir. Bundan tashqari, veshenka tarkibida lovastatin kabi biologik faol moddalar mavjud bo‘lib, ular xolesterin miqdorini kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi.

Shu bilan birga, dorivor xususiyatlari bilan ajralib turuvchi zamburug‘lar orasida *Ganoderma resinaceum* alohida ilmiy va amaliy qiziqish uyg‘otadi. Ushbu tur asosan daraxt tanalarida rivojlanadi va lignin hamda sellyulozani parchalash qobiliyatiga ega. Bu xususiyati uni ekologik biotexnologiyada, xususan, chiqindilarni biokonversiya qilish jarayonlarida muhim obyektga aylantiradi. *Ganoderma resinaceum* tarkibida aniqlangan triterpenoidlar, polisaxaridlar, fenolik birikmalar va sterollar uning yuqori farmakologik faolligini belgilaydi. Ushbu moddalar antioksidant, immunomodulyator, yallig‘lanishga qarshi va antitumor xususiyatlarga ega ekanligi ko‘plab tadqiqotlarda isbotlangan [2,3]. Xususan, beta-glukanlar organizm immun tizimini faollashtirib, fagotsitar hujayralar faoliyatini kuchaytiradi, bu esa infeksiyalarga qarshi kurashish va saraton hujayralarining rivojlanishini sekinlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, *Ganoderma* turlarida aniqlangan ganoderik kislotalar gepatoprotektor va anti allergik ta’sir ko‘rsatadi. So‘nggi ilmiy tadqiqotlarda ushbu zamburug‘larning bioelektrik signallari ham o‘rganilib, ularning bioelektronika va sun‘iy intellekt tizimlarida qo‘llanish istiqbollari mavjudligi aniqlangan [4].

Zamonaviy biotexnologiya yutuqlari zamburug‘lardan foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Xususan, steril sharoitda toza kulturani ajratib olish, uni agarli oziqa muhitlarida o‘stirish va keyinchalik donli substratlarga ko‘chirish orqali yuqori sifatli urug‘lik mitseliy olish mumkin. Bu bosqich zamburug‘chilik texnologiyasining asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Shampinion uchun maxsus kompost tayyorlash, veshenka uchun lignosellyulozali substratlarni sterilizatsiya qilish, *Ganoderma resinaceum* uchun esa donli va yog‘och asosidagi substratlarni optimallashtirish zarur. Innovatsion yondashuvlarning yana bir muhim yo‘nalishi – qishloq xo‘jaligi chiqindilaridan samarali foydalanishdir. O‘zbekistonda paxta poyasi, bug‘doy somoni, kungaboqar qoldiqlari kabi lignosellyulozali resurslar keng tarqalgan bo‘lib, ular zamburug‘ yetishtirish uchun arzon va samarali substrat hisoblanadi. Bu esa bir tomondan chiqindilarni kamaytirishga, ikkinchi tomondan esa iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Boa ta’kidlaganidek, zamburug‘lar yordamida chiqindilarni qayta ishlash ekologik barqaror rivojlanishning muhim elementi hisoblanadi [5].

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

O‘zbekistonda zamburug‘chilikni rivojlantirish uchun mahalliy shtammlarni o‘rganish va seleksiya qilish muhim vazifa hisoblanadi. Har bir hududning iqlim sharoitiga moslashgan, yuqori hosildor va bioaktiv moddalarga boy shtammlarni ajratib olish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, zamonaviy laboratoriyalarni rivojlantirish, bioreaktor texnologiyalarini joriy etish, xalqaro standartlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarish ham muhimdir. Umuman olganda, shampinion va veshenka zamburug‘lari oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda muhim rol o‘ynasa, Ganoderma resinaceum dorivor va farmatsevtik ahamiyati bilan ajralib turadi. Ushbu uch yo‘nalishni integratsiyalash orqali O‘zbekistonda zamburug‘chilikni kompleks rivojlantirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va eksport salohiyatini oshirish mumkin. Innovatsion biotexnologik yondashuvlar asosida zamburug‘larni yetishtirish va qayta ishlash kelajakda mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biriga aylanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat va dorivor ahamiyatga ega zamburug‘lar, xususan shampinion (*Agaricus bisporus*), veshenka (*Pleurotus ostreatus*) va Ganoderma resinaceum, zamonaviy biologiya va biotexnologiyaning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ularning biofaol moddalar manbai sifatidagi ahamiyati, ekologik tozaligi va iqtisodiy samaradorligi ushbu sohani chuqur o‘rganish va amaliyotga keng joriy etish zaruratini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Chang, S. T., & Miles, P. G. (2004). *Mushrooms: Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect*. CRC Press.
2. Wasser, S. P. (2014). *Medicinal mushroom science: current perspectives*. *International Journal of Medicinal Mushrooms*.
3. Stamets, P. (2005). *Mycelium Running*. Ten Speed Press.
4. Adamatzky, A., & Gandia, A. (2021). *Electrical activity of Ganoderma*. *Biophysical Reviews and Letters*.
5. Boa, E. (2004). *Wild Edible Fungi*. FAO.
6. O‘zbekiston FA Botanika instituti materiallari.